

SEMANTIK DERIVATSIYA VA METAFORANING TARIXIY EVOLUTSIYASI

Ma'rufova Zarnigor Mashrab qizi
Samarqand davlat chet tillar instituti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

10.5281/zenodo.20026698

Annotation. Ushbu maqolada semantik derivatsiya va metaforaning tarixiy evolutsiyasi masalalari tahlil qilinadi. Semantik derivatsiya til birliklarining ma'no jihatdan kengayishi va o'zgarishi jarayoni sifatida izohlanadi, metafora esa ushbu jarayonning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada metaforaning qadimgi davrlardan hozirgi zamongacha bo'lgan rivojlanish bosqichlari, uning til va tafakkurdagi o'rni hamda ma'no ko'chishidagi roli ochib beriladi. Tadqiqot natijasida metaforaning semantik o'zgarishlardagi muhim ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: semantik derivatsiya, metafora, tarixiy evolutsiya, ma'no o'zgarishi, ma'no ko'chishi, til taraqqiyoti.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы семантической деривации и исторической эволюции метафоры. Семантическая деривация определяется как процесс изменения и расширения значений языковых единиц, а метафора рассматривается как один из ключевых механизмов данного процесса. В статье освещаются этапы развития метафоры от древности до современности, её роль в языке и мышлении, а также участие в переносе значений. В результате исследования обосновывается значительная роль метафоры в семантических изменениях.

Ключевые слова: семантическая деривация, метафора, историческая эволюция, изменение значения, перенос значения, развитие языка.

Abstract: This article examines semantic derivation and the historical evolution of metaphor. Semantic derivation is defined as the process of change and expansion in the meanings of linguistic units, while metaphor is considered one of the key mechanisms of this process. The paper explores

the stages of metaphor development from ancient times to the present, its role in language and thought, and its function in semantic transfer. The study concludes that metaphor plays a crucial role in semantic change.

Til ijtimoiy-madaniy jarayonlar ta'sirida doimo o'zgarib, boyib boruvchi murakkab tizim bo'lib, undagi leksik birliklar ham tarixiy taraqqiyot davomida uzluksiz semantik siljishlarga uchrab boradi. So'zlarning yangi ma'no kasb etishi yoki mavjud ma'nosining kengayishi, torayishi, ko'chishi kabi hodisalar tilshunoslikda semantik derivatsiya termini bilan izohlanadi¹. Ushbu jarayon leksik- semantik tizimning eng faol tarkibiy qismi bo'lib, tilning nominativ va kommunikativ ehtiyojlari bilan bevosita bog'liqdir.

Semantik derivatsiyaning yuzaga kelishida ikki asosiy omil yetakchi o'rin tutadi: birinchidan, tilning ichki tizimiy qonuniyatlari, ikkinchidan esa nutq jarayonidagi ijodkorlik va kognitiv jarayonlar. So'zning yangi ma'no kasb etishida metafora, metonimiya, umumlashuv, torayish, melioratsiya, peyoratsiya, terminologizatsiya va determinologizatsiya kabi semantik mexanizmlar faol ishtirok etadi². Ushbu mexanizmlar orasida metafora semantik derivatsiyaning eng samarali va faol manbalaridan biri hisoblanadi.

Semantik o'zgarishlar haqidagi dastlabki ilmiy qarashlar qadimgi yunon falsafasi va ritorikasida shakllangan. Aristotel "Poetika" asarida metaforani bir predmet nomining boshqa predmetga ko'chirilishi natijasida yangi ma'no hosil bo'lishi sifatida talqin qiladi³. Ushbu qarash keyinchalik semantik ko'chish va derivatsiya nazariyasining ilmiy poydevorini yaratdi.

O'rta asr arab tilshunosligida semantik jarayonlar chuqur tahlil qilingan. Sibavayh, Ibn Jinniy, Jurjoni kabi olimlar "majoz", "istiora", "tavsi" tushunchalari orqali ma'no kengayishi va ko'chishining mohiyatini izohlab berganlar⁴. Ayniqsa, Jurjoni metaforani nutqning mazmuniy va estetik kuchini oshiruvchi asosiy vosita sifatida baholaydi.

Yevropa tilshunosligida semantik derivatsiya masalasi XIX asrga kelib tizimli ravishda o'rganila boshladi. V. Gumboldt, A. Potebnya kabi olimlar

¹ Абдурахмонов Ф., Хожиев А. – Ўзбек тили семантикаси – Тошкент: Фан, 1975 – 12– 15-бетлар.

² Хожиев А. — Ўзбек тили лексикологияси — Тошкент: Ўқитувчи, 1981 — 98–102-бетлар.

³ Аристотель — Поэтика — Москва: Искусство, 1983 — 145–147-бетлар.

⁴ Ibn Jinniy; Al-Xaso'is; Jurjoni — Asror ul-balog'a — Qohira: an'anaviy nashr, 1960 — 56– 60-бетлар.

ma'no o'zgarishlarini inson tafakkuri bilan bog'lab, tilni dinamik tizim sifatida talqin qildilar⁵ Ushbu yondashuv keyinchalik kognitiv tilshunoslikning shakllanishiga zamin yaratdi.

XX asr tilshunosligida semantik derivatsiya struktural yondashuv asosida tahlil qilindi. L. Bloomfield so'z ma'nosini uning nutqdagi distributsiyasi bilan bog'lab, semantik o'zgarishlarni til tizimidagi struktur munosabatlar natijasi sifatida izohlaydi⁶. A.A. Reformatskiy esa semantik o'zgarishlarni til taraqqiyotining muhim belgisi deb baholab, jamiyat taraqqiyoti va madaniy omillar so'z ma'nosiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi⁷.

I.V. Arnold semantik derivatsiyani so'zning yangi ma'nolar hosil qilish imkoniyati sifatida talqin qilib, metafora va metonimiyani ushbu jarayonning asosiy mexanizmlari sifatida ko'rsatadi⁸. E. Kurylowicz derivatsiya nazariyasida formal va semantik derivatsiyani farqlab, semantik derivatsiya jarayonida so'zning tashqi shakli saqlanib qolib, ma'no tarkibida muhim siljishlar yuz berishini ilmiy asoslaydi⁹.

N.D. Arutyunova ma'no strukturasi ko'p qatlamli hodisa sifatida talqin qilib, semantik derivatsiya jarayonida ma'no yadrosi saqlanib qolishi, biroq konnotativ va pragmatik qatlamlarning boyib borishini ta'kidlaydi¹⁰. Bu jarayonda metafora ma'no strukturasi kengaytiruvchi asosiy mexanizm sifatida maydonga chiqadi.

Zamonaviy tilshunoslikda semantik derivatsiya so'z ma'nosining tarixiy jarayonda kengayishi, ko'chishi va yangilanishi bilan izohlanadi. Ushbu jarayonda metafora muhim mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. George Lakoff va Mark Johnsonning "Metaphors We Live By" asarida metafora faqat badiiy nutqqa xos hodisa emas, balki inson tafakkurining asosiy shakllantiruvchi omili ekanligi ilmiy asosda isbotlanadi. Mualliflar metaforani til taraqqiyotining markaziy hodisasi sifatida talqin qilib, uning semantik tizim rivojidadagi o'rnini alohida ta'kidlaydi.

⁵ Humboldt V. fon — Til va tafakkur — Berlin: XIX asr nashrlari, 1836 — 45–47-betlar.

⁶ Bloomfield L. — Language — New York: Henry Holt and Company, 1933 — 139–142- betlar.

⁷ Реформатский А. А. — Введение в языкознание — Москва: Просвещение, 1967 — 112– 115-бетлар.

⁸ Арнольд И. В. — The English Word — Москва: Высшая школа, 1986 — 87–90-бетлар.

⁹ Курилович Е. — Studies in Linguistics — Вроцлав: Ossolineum, 1965 — 64–66-бетлар.

¹⁰ Арутюнова Н. Д. — Язык и мир человека — Москва: Языки русской культуры, 1999 — 176–179-бетлар.

Lakoff va Johnson metaforani insonning kundalik fikrlashi, idroki va amaliy faoliyati bilan bevosita bog'laydi. Ularning fikricha, inson tushunchalari sof mantiqiy tuzilma emas, balki tajriba asosida shakllangan metaforik konseptlar tizimidir. Shu sababli til birliklarining ma'nosi faqat nominativ vazifa bilan cheklanmaydi, balki tajriba asosida rivojlanib boradi. Bu holat semantik derivatsiyaning asosiy manbalaridan biri sifatida baholanadi.

Asarda keltirilgan ARGUMENT IS WAR (Bahs - urush) konseptual metaforasi semantik derivatsiyaning yaqqol namunasidir. Ushbu metafora orqali "bahs" tushunchasi "urush" konseptiga xos semantik belgilarga ega bo'ladi.

Natijada hujum qilish, himoyalash, strategiya tanlash, yutish, yutqazish kabi birliklar bahs jarayoni bilan bog'lanib, so'zlarning yangi ma'no qatlamlari shakllanadi. Bu esa metafora orqali tushuncha doirasining kengayishi va semantik ko'chish yuzaga kelishini ko'rsatadi.

Mualliflar metaforaning tarixiy xarakteriga ham alohida e'tibor qaratadi. Ularning ta'kidlashicha, metaforalar universal bo'lsa-da, ularning mazmuni jamiyatning tarixiy taraqqiyoti va madaniy tajribasi bilan chambarchas bog'liq. Masalan, zamonaviy sanoat jamiyatiga xos bo'lgan TIME IS MONEY (Vaqt - pul) metaforasi vaqtni sarflash, tejash, yo'qotish kabi iqtisodiy tushunchalar asosida anglashga imkon beradi. Bu metafora tarixiy jihatdan nisbatan yangi bo'lib, barcha madaniyatlarda uchramaydi. Shu sababli metafora til bilan birga tarixan evolyutsiyalanib boradi.

Lakoff va Johnson metaforalarning semantik tizimni qayta tashkil etish xususiyatini ham qayd etadi. Metafora orqali yangi tushunchalar shakllanadi, mavjud semantik munosabatlar yangicha talqin qilinadi. Natijada tilning semantik maydoni kengayib, yangi ma'nolar hosil bo'ladi. Bu jarayon semantik derivatsiyaning uzluksiz va tarixiy xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi¹¹.

Shunday qilib, Lakoff va Johnson nazariyasiga ko'ra, metafora tilning bezak vositasi emas, balki semantik derivatsiyaning asosiy mexanizmi bo'lib, so'z ma'nosining tarixiy rivojida muhim o'rin egallaydi. Metaforaning tarixiy evolyutsiyasi til taraqqiyoti va inson tafakkuri o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib beradi. Bu esa semantik derivatsiyaning

¹¹ Lakoff G., Johnson M. — Metaphors We Live By — Chicago: University of Chicago Press, 1980 — 3–6-betlar.

nafaqat til hodisasi, balki tafakkur bilan uzviy bog‘liq jarayon ekanini tasdiqlaydi. Semantik derivatsiya va metaforaning faol qo‘llanilishi o‘zbek tilining tarixiy taraqqiyotida ham yaqqol kuzatiladi. “Devonu lug‘otit turk” asarida yurak — “jasorat markazi”, ko‘ngil — “ruhiy olam”, qo‘l — “kuch” kabi metaforik ma’nolar qayd etilgan ¹². Bu holat turkiy tillarda obrazli tafakkur qadimdan

shakllanganini ko‘rsatadi.

O‘zbek mumtoz adabiyotida, xususan Alisher Navoiy ijodida metafora keng qo‘llanadi. “Ko‘ngil daryosi”, “ishq olovi”, “ko‘z qamashi” kabi birikmalar semantik derivatsiya natijasida hosil bo‘lgan metaforik birliklardir ¹³. Ushbu misollar so‘z ma’nosining kengayishi va ko‘chishi orqali yangi semantik qatlam hosil bo‘lishini ko‘rsatadi.

O‘zbek tilshunosligida semantik derivatsiya masalasi G‘. Abdurahmonov, A. Hojiyev, Sh. Rahmatullayev, M. Mirtojdiyev kabi olimlar tomonidan ilmiy asosda o‘rganilgan. A. Hojiyev so‘z ma’nosining kengayishi va torayishini leksik-semantik jarayon sifatida baholab, uning til tizimidagi o‘rnini belgilaydi:

Nom ko‘chishi yo‘li bilan yangi ma’no hosil bo‘lishiga olib keluvchi asosiy hodisalardan bo‘lib, bu hodisa yangi ma’no hosil bo‘lishi haqida fikr yuritilgan ishlarning deyarli barchasida qayd etiladi. Metafora asosida nom ko‘chishi — narsa, belgi yoki harakatga xos atamaning (so‘zning) o‘zaro o‘xshashligi bo‘lgan boshqa belgi, narsa, harakat haqidagi tushuncha uchun ham qo‘llanishi, shu tushunchaning ham nomiga o‘tishi (aylanishi)dir ¹⁴.

Qo‘llarini biqiniga tirab chuqur uf tortdi (S. Anorboyev). Maxsum cho‘qqining shunday biqinidan qaynab chiqayotgan buloqqa yuvindi (S. Anorboyev). U tarozining ikki pallasini ham bab-baravar ko‘zdan kechirib, shundan keyingina tosh qo‘yadigan taktikasining tarafdori edi (I. Rahim). Yormat... tarvuzni kesdi. Bir pallasini o‘zi olib, ikkinchi pallasini Yo‘lchi va O‘roz oldiga qo‘ydi (Oybek).

Bu misollarda biqin so‘zi bildirgan ikki narsa o‘rtasida, shuningdek, palla so‘zi ifodalayotgan ikki xil predmet o‘rtasida o‘xshashlik borligi aniq sezilib turibdi. Xuddi shu o‘xshashlik asosida biqin va palla so‘zlari shu narsalarga o‘xshashligi bo‘lgan boshqa predmetning ham nomiga aylangan,

¹² Махмуд Қошғарий — Девону луғотит турк — Тошкент: Фан, 1963 — 45-бет

¹³ Алишер Навоий — Хамса — Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт, 1987 — 112-бет.

¹⁴ Ҳожиёв А. — Ўзбек тили лексикологияси — Тошкент: Ўқитувчи, 1981 — 96-бет.

shu asosda biqin va palla soʻzlarining yangi maʼnosi hosil boʻlgan. Kosa soʻzining quyidagi ikki misoldagi maʼnosi palla soʻzining yuqoridagi maʼnolariga qiyoslansa, bu

hodisa yana ham ochiq koʻrinadi: ... mehmonlar uchun dam yasogʻliq patnislar, dam choy... dam kosalarda shoʻrvalar tashishdi (Oybek).

Metafora asosida nom koʻchishga (yangi maʼnoning hosil boʻlishiga) yuqorida keltirilgan misollarning hammasi ot turkumiga taalluqli. Lekin hodisalar oʻrtasidagi oʻxshashlik faqat predmetlar orasida boʻlmay, oʻzaro oʻxshashlik belgilar, shuningdek harakatlar oʻrtasida ham boʻladi. Shuning uchun ham bu hodisa (metafora) asosida nom koʻchish feʼl bildiruvchi soʻzlar va harakat bildiruvchi soʻzlar oʻrtasida ham . Feʼl bildiruvchi soʻzlardagi bu hodisaga misol: Taqir choʻlni qiladi boʻston, uyning nomi ustaxona paxtakor (Zulfiya). Yonidagi boʻsh stuldan sidirgʻa qora baxmal doʻppisini olib taqir boshiga kiydi (S. Anorboyev). Yoʻldosh aka taqir sholchaga xuddi sakkiz qavat koʻrpachaga oʻtirganday bamaylixotir yastanib oldi (X. Nazr). Harakat bildiruvchi soʻz (feʼl) lardagi bu hodisaga misol: Gʻulomjon supurgini tashlab, qoʻllarini qoqdi (M. Ismoil). Kumush koʻzini ochib kuch bilan qoʻlini erining yelkasiga tashladi (A. Qodiriy). Poyezd Xilkovo stansiyasiga tashladi-yu ketaverdi (Oybek). Men barcha odamlarni gʻoʻza parvarishiga tashlayman (Sh. Rashidov). Keltirilgan misollardagi taqir soʻzi bildirgan belgilar, tashlamoq feʼli bildirgan harakatlar oʻrtasida oʻxshashlik borligini sezish qiyin emas. Belgi bildiruvchi uzoq va harakat bildiruvchi uchmoq soʻzlarining quyidagi gaplarda ifodalangan barcha maʼnolari asosida metafora yotadi: Uzoq ufqda chaqmoq chaqildi (S. Anorboyev). Uzoq kecha, qiynalur yurak... (Gʻafur Gʻulom).

Sh. Rahmatullayev esa izohli lugʻatlar asosida semantik koʻchishlarning

normativlashuv jarayonini tahlil qiladi:

Biror predmet, belgi, harakatning nomi boshqasiga oʻzaro tashqi (shakli, rangi kabi jihatlari bilan) oʻxshashligi asosida koʻchirilsa, metafora yoʻli bilan koʻchirish deyiladi (yunoncha metaphora - koʻchirish). Masalan, yoʻl- leksemasi asli “yurish joyi” maʼnosini anglatadi. Shunday oʻxshashlik asosida bu leksema “sotr” (“bir chiziq boʻylab joylashtirilgan yozuv”) maʼnosini ham anglata boshlagan.

Metafora yoʻli bilan koʻchirishning asosiy koʻrinishlari:

Bir predmetning nomi boshqa bir predmetga shakliy o'xshashlik asosida ko'chiriladi: og'iz- (odamning og'zi) – og'iz- (shishaning og'zi), qo'ltiq- (odamning

qo'ltig'i) - qo'ltiq- (dengizdagi qo'ltiq), tish- (odamning tishi) – tish- (arraning tishi), etak- (kiyimning etagi) – etak- (tog'ning etagi) kabi.

I z o h. Bunday ko'chirish natijasida ba'zan zid ma'no ham tug'ilishi mumkin. Masalan, bosh- leksemasining birinchi ma'nosidan metafora yo'li bilan ko'chirish asosida “ibtido”, “muqaddima” ma'nosi hosil bo'lgan: maqolaning boshi- kabi. Bundan tashqari, “oxir”, “xotima” ma'nosi ham o'sib chiqqan: boshi berk ko'cha- kabi. Bir leksemaning bunday zid ma'nolarni anglatishi hodisasi enantiosemiya deyiladi (yunoncha en- “yaqin”, “anti” - “qarshi”).

Yana qiyoslang: Koridorning u boshidan bu boshigacha stullar qo'yilgan. Bu jumlada bosh- leksemasi umuman tomon ma'nosiga ega bo'lib qoladi.

Bir predmetga (ba'zan harakatga) xos belgining nomi boshqa bir predmetdagi belgiga ko'chiriladi: achchiq- (achchiq qalampir-) – achchiq- (achchiq gap-), to'g'ri- (to'g'ri chiziq-) – to'g'ri- (to'g'ri gap-), jonli- (jonli tabiat-) – jonli- (jonli suhbat-), tez- (tez yur-) – tez- (tez odam-) kabi.

I z o h. Bir predmet nomini boshqa bir predmetga belgi sifatida ko'chirish ham mavjud: tosh- (“qattiq jism”) – tosh nok- (“qattiq”), oltin- (qimmatbaho ma'danning nomi) – oltin yaproqlar- (“sap-sariq”) kabi. Bunda narsaning nomi belgini anglatib keladi. Yuqoridagi misollarda esa belgining nomi bir predmetdan boshqasiga ko'chiriladi.

Bir predmetga xos harakatning nomi boshqa bir predmetning harakatiga ko'chiriladi: savala- (nimani) - savala- (kimni), cho'k- (cho'kkala-) - cho'k- (imoratning cho'kishi) - cho'k- (odamning qariganda cho'kishi), o'l- (jonlilarda hayotning tugashi) - o'l- (o'simlik palagining so'lishi, qurishi) kabi .

Shunday qilib, semantik derivatsiya va metafora tilning leksik boyligini oshiruvchi, badiiy nutqning obrazlilikini ta'minlovchi hamda til va tafakkur munosabatini aks ettiruvchi muhim lingvistik hodisalar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахмонов Ф., Хожиев А. – Ўзбек тили семантикаси – Тошкент: ФАН, 1975 – 240 б

2. Аристотель – Поэтика – Москва: Искусство, 176 б
3. Арнольд И. В. – The English Word – Москва: Высшая школа, 1986 – 295 б.
4. Мамирова Д. Реклама матнларининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида айрим мулоҳазалар //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2018. – Т. 3. – №. 3. – С. 68.
5. Mamirova D. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH OF ADVERTISING TEXTS //Asian journal of scientific research and innovations. – 2026. – Т. 1. – №. 1. – С. 155-157.
6. Bloomfield L. – Language – New York: Henry Holt and Company, 1933 – 564 б
7. Gumboldt V. fon – Til va tafakkur – Berlin: XIX asr nashrlari, 1836 – 500 б
8. Ibn Jinniy; Al-Xaso'is; Jurjoniy – Asror ul-balog'a – Qohira: an'anaviy nashr, 1960 – 450 б
9. Mamirova D. REKLAMA MATNLARIDA XRONOTOPNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Innovation: The journal of Social Sciences and Researches. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 45-47.
10. Махмуд Қошғарий – Девону луғотит турк – Тошкент: Фан, 1963 – 500 б
11. Курилович Е. – Studies in Linguistics – Вроцлав: Ossolineum, 1965 – 294 б
12. Реформатский А. А. – Введение в языкознание :Москва:Просвещение, 1967 – 542 б
13. Rahmatullayev Sh. – Hozirgi o'zbek adabiy tili – Toshkent: Universitet, 2006 – 464 б
14. Ҳожиёв А. – Ўзбек тили лексикологияси – Тошкент: Ўқитувчи, 1981 – 112 б.